

SYSTÈMES AGROFORESTIERS MIXTES : DES ESPÈCES D'ARBRES PIONNIÈRES À CROISSANCE RAPIDE COMBINÉES À DES PLANTES LIGNEUSES PRÉCIEUSES

1. Vue aérienne d'un système diversifié 2. Vue latérale d'un système avec des noyers et des peupliers
3. Bûches de bois brut et produits dérivés 4. Fruits, noix et baies en tant que produits supplémentaires. (Photos : Fischer / ZALF, générées par IIA avec Playground AI et modifiées)

QUOI ET POURQUOI

Les systèmes agroforestiers associatifs marient des espèces pionnières à croissance rapide, peuplier, saule, aulne ou bouleau, avec des ligneux à haute valeur ajoutée : arbres fruitiers, noyers ou essences forestières nobles, le tout intégré sur parcelles arables ou prairies. Ces pionnières stabilisent rapidement les sols, freinent l'érosion et jouent un rôle de brise-vent, tout en structurant des microclimats propices au développement d'espèces lentes et exigeantes. Ces modèles multifonctionnels, déployés en agroforesterie, sylvopastoralisme ou systèmes mixtes, diversifient les productions : bois d'œuvre, biomasse énergétique, fruits, noix et sous-produits valorisables (feuillages, écorces). Leur gestion mécanisable (avec outils adaptés) en facilite l'adoption. Avantages clés : renforcement de l'agrobiodiversité, fertilité accrue des sols, séquestration carbone optimisée et résilience climatique, en phase avec les stratégies européennes de transition écologique.

Keywords: Mixed agroforestry systems, Fast-Growing Pioneer tree species, Value-adding woody plants, Agro-diversification

COMMENT LE DÉFI EST RELEVÉ

L'établissement de ligneux de valeur sur des terres agricoles dégradées est souvent freiné par des sols pauvres et des microclimats contraignants. Les arbres pionniers à croissance rapide créent un abri favorable, aidant les essences de grande valeur à s'installer et à prospérer. Une agroforesterie bien conduite renforce la résilience face aux aléas climatiques et améliore la rentabilité. Les premières récoltes de bois pionnier ou de biomasse apportent un revenu transitoire, tandis que les essences précieuses augmentent la valeur à long terme. De plus, la création de coopératives facilite l'accès aux équipements et aux marchés. Si l'agroforesterie mixte offre des bénéfices durables, elle présente aussi des défis de gestion et de ressources, surmontables par une planification soignée et une conception stratégique.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

Avantages écologiques :

- Amélioration du sol et du site : les espèces pionnières améliorent rapidement la structure et la fertilité des sols, réduisent l'érosion, augmentent la rétention d'eau et créent des microclimats favorables.
- Utilisation durable des terres : l'agroforesterie restaure les terres dégradées et préserve des services écosystémiques essentiels.
- Amélioration de la biodiversité : des plantations diversifiées soutiennent un plus large éventail d'espèces sauvages, favorisent la pollinisation, la régulation des ravageurs et la santé des sols.

Avantages économiques :

- Diversification des revenus et résilience économique : des récoltes échelonnées (biomasse, bois, fruits, noix) fournissent plusieurs sources de revenus, assurant des retours à court et à long terme.
- Réduction des coûts d'intrants : l'amélioration des sols et la régulation naturelle des parasites diminuent le recours aux engrais minéraux et aux pesticides synthétiques.
- Création de valeur : des produits diversifiés soutiennent les économies locales (industries alimentaires et fourragères, bioéconomie) et les marchés liés aux services écosystémiques.
- Résilience climatique : les systèmes mixtes sont plus résistants aux extrêmes climatiques et contribuent à l'atténuation du changement climatique.

Avantages sociaux et institutionnels :

- Renforcement du développement rural : les systèmes mixtes soutiennent l'emploi rural et les économies locales, tout en valorisant les paysages par l'accroissement des espèces et de la diversité structurale, ce qui augmente l'attrait récréatif.
- Sécurité d'approvisionnement renforcée : la production intégrée d'aliments, de fourrage, de biomasse et de bois consolide les filières régionales et réduit la dépendance aux marchés extérieurs.

INCONVÉNIENTS :

- Investissement initial : la mise en place de systèmes diversifiés exige davantage de capital et de main-d'œuvre que les monocultures.
- Retours différés : certains produits (p. ex. bois, noix) demandent plusieurs années pour atteindre la maturité.
- Incertitude des marchés : les débouchés pour des produits mixtes peuvent être instables et requérir une adaptation continue.
- Exigences en connaissances : le succès repose sur une expertise technique en conception et en gestion agroforestière.
- Complexité de gestion : l'équilibre entre besoins des espèces et dynamique de succession augmente les besoins en main-d'œuvre et en suivi.

FAITS SAILLANTS:

- **Les systèmes agroforestiers combinent des arbres pionniers à croissance rapide avec des espèces ligneuses précieuses pour générer de multiples effets synergiques.**
- **Ces systèmes multifonctionnels permettent de diversifier la production et les revenus, d'améliorer la résilience climatique, de stimuler la biodiversité et de soutenir le développement rural, mais nécessitent une gestion prudente et des investissements initiaux plus élevés.**
- **Les principaux défis comprennent les retards de rendement, les incertitudes du marché et le besoin d'expertise technique, mais ceux-ci sont compensés par d'importants avantages environnementaux, économiques et sociaux à long terme.**

Exemples de systèmes agroforestiers mixtes dans le contexte sylvo-arable (A), sylvo-pastoral (B) ou agrisylvo-pastoral (C). La conception du système est illustrée par l'alternance de bandes d'arbres pionniers à croissance rapide et de plantes ligneuses précieuses en (A) et (B), et par des bandes plus larges de plusieurs espèces d'arbres en (C). (Illustration : Fischer / ZALF ; Éléments du composant : Openclipart (CCO 1.0))

DANIEL FISCHER*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.